

Citación: Martínez-Contreras B. Imagen de portada 2016. Mouth. 2016;1(1):ci27112016es.
DOI: 10.5281/zenodo.175834

Imagen de portada 2016

Mirador Viñedos Raíces,
Sendero de Majadilla de Rauco,
Provincia de Curicó.
Otoño, 2016.

Para más detalles, visitar:

<https://www.flickr.com/photos/27453869@N04/27457712221/in/photostream/>

<https://www.facebook.com/Curic%C3%B3-Encanta-Ciudad-Abierta-a-Todos-1707454892859303/?fref=ts>

Mouth
ISSN 0719-7659
Curicó, Región del Maule, Chile

twitter.com/mouthcomms
facebook.com/mouthcomms
instagram.com/mouthcomms

Betto Martínez-Contreras
Fotógrafo
Curicó, Región del Maule, Chile